

O LABIRINTO IGNITION

IGNITION

PASSA PELOS POTENCIADORES DE SAÚDE...

Hmm! Comida saudável vai dar-me força.

Agora estou totalmente vacinado. Estou a sentir-me muito bem!

... E EVITA OS OBSTÁCULOS!

Quem aumentou a temperatura? Está a ficar demasiado quente!

Os glaciares estão a derreter e o mar está a ficar menos salgado. Não me sinto tão bem...

Oh não! Há bactérias más na água. Estou a começar a sentir-me doente.

Este tanque é tão pequeno. Ser transportado é stressante.

